

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7236527>
УДК 372.4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ

К.А. Паладян, В.Е. Бельченко,
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический
университет»,
г. Армавир

Аннотация: В статье раскрываются особенности реализации межпредметных связей в школьном обучении оказывает помощь в формировании у учащихся цельного представления о явлениях природы и взаимосвязи между ними. Они делают знания более значимыми и применимыми, что помогает учащимся использовать приобретенные знания при изучении одних предметов, для изучения других предметов, дает возможность применять их в конкретных ситуациях, при рассмотрении частных вопросов, как в учебной, так и во внеурочной деятельности, в будущей производственной, научной и общественной жизни. Межпредметные связи являются важным условием и результатом комплексного подхода в обучении и воспитании школьников. Межпредметные связи необходимо рассматривать в учебном процессе как отражение межнаучных связей, составляющих одну из характерных черт современного научного познания.

Ключевые слова: межпредметные связи, метапредметные и личностные результаты обучения, научное познание

THE USE OF ICT IN THE IMPLEMENTATION OF INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS BETWEEN MATHEMATICS AND PHYSICS

K.A. Paladian, V.E. Belchenko,
FSBEI HE "Armavir State Pedagogical University",
Armavir

Annotation: The article reveals the features of the implementation of interdisciplinary connections in school education assists in the formation of students' integral idea of natural phenomena and the relationship between them. They make knowledge more meaningful and applicable, which helps students to use the acquired knowledge when studying some subjects to study other subjects, makes it possible to apply them in specific situations, when considering private issues, both in educational and extracurricular activities, in future production, scientific and social life. Interdisciplinary connections are an important condition and result of an integrated approach in teaching and educating schoolchildren. Interdisciplinary connections should be considered in the educational process as a reflection of interscientific connections, which are one of the characteristic features of modern scientific knowledge.

Keywords: interdisciplinary connections, metasubject and personal learning outcomes, scientific knowledge

Одной из основных целей системы общего и профессионального образования в современном периоде развития и реновации является создание научного мировоззрения, целостного представления о мире и месте человека в нём [1-4]. Важную роль в этих условиях приобретает естественнонаучное образование [4-6], так как фундамент научного мировоззрения составляет естественнонаучная картина мира, являющаяся результатом взаимосвязи знаний математики, физики, химии, биологии, астрономии и других наук [4-8].

В связи с этим, актуальной становится проблема содержательного и процессуального пересмотра естественнонаучного образования, в котором должны быть максимально реализованы межпредметные связи, что заметно упростит изучение близких к друг к другу предметов и, в конечном счете, целостное восприятие окружающего мира, его диалектическое единство и эволюцию.

Для примера демонстрируется тема неравномерного движения в физике и квадратичной функции в алгебре. Проводится разбор требований к результатам обучения, целей изучения и вариантов интеграции выбранных тем в процессе изучения [1-4]. Также прилагается список дидактических материалов, который возможно

использовать для изучения на каждом из уроков в процессе интегрированного урока или модульного изучения темы. Продемонстрирована возможность совмещения освоения данной темы с информатикой, для реализации визуализации данного материала.

Исследуя курсы школьных программ математики (алгебры и геометрии), информатики и физики, выделяются изучение в 9 классе следующих тем: «Квадратичная функция, ее свойства и график» (в алгебре), а также темы «Векторы» (в геометрии), которые совпадают по времени с изучением равномерного и равноускоренного движения в физике.

Принимая во внимание подобные совпадения, я бы хотел объединить изучение данных тем по математике и по физике с использованием ресурсов информатики (MS EXCEL, графическое построение функций) в один блок.

Важно при подготовке к сдаче контрольных и экзаменационных работ рассмотреть необходимость объединения предметов при их изучении. При решении практических задач в ОГЭ и ЕГЭ по математике, в которой проверяется умение работать с физической формулой, большая часть учеников пробует составить математическую модель и затем решить ее, забыв о физическом содержании задачи. Для примера подобных задач рассмотрим пример 1.

Пример 1. Для брошенного вверх тела, высота над землей изменяется по закону $h(t) = 1,6 + 8t - 5t^2$, где высота в метрах – h ; время в секундах – t , прошедшее с момента броска. Какое время тело будет находиться выше 3 метров над землей?

Рассмотрим с помощью таблицы 1, рассматриваемый пример с точки зрения математики, информатики и физики.

Таблица 1 – Межпредметные связи (математика, физика, информатика)

	Математика	Физика	Информатика
Результат	Применение квадратичной функции и ее свойств	Изучение закона равноускоренного движения	Создание формулы и таблицы значений функций. Построение графика в программе MS Excel

	Математика	Физика	Информатика
Цель	Изучение свойств и решение квадратичной функции, подготовка к ОГЭ	Исследовать зависимость координаты тела от времени	Изучение возможностей программы MS Excel

Все предметы достигают своих результатов и целей при решении данного примера, но мы попробуем решить подобные задачи на межпредметном уровне. Обычно для получения таких результатов в процессе обучения необходимы интегрированные занятия. Однако это в теории, а на практике не всегда есть возможность провести подобные занятия.

Для освоения темы с точки зрения физики, нам необходимо решить задачу, используя понятие равноускоренного движения тела, которое задается уравнением: $x = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}$, и его особенностей.

Для этого нужно увеличить комплекс вопросов данного примера:

1. Какая максимальная высота подъема тела?
2. Когда тело достигает высоты трех метров над землей?
3. По какой траектории движется тело?
4. Какая начальная скорость тела была?

А теперь рассмотрим, как математика может описать равноускоренное движение. Для этого уравнение, которое описывает наше движение, необходимо соотнести с коэффициентами квадратичной функции $y = ax^2 + bx + c$. Соотнеся коэффициенты

($y = x, c = x_0, b = v_{0x}, a = \frac{a_x}{2}$), мы начнем решать эту задачу с точки зрения темы квадратичной функции из курса алгебры.

Затем, используя ресурсы информатики, мы будем иллюстрировать решения данной задачи в среде MS Excel. Для этого на уроке информатики необходимо разобрать компьютерную модель равноускоренного движения и использовать возможности компьютерной визуализации, которые представлены в рисунке 1. Для графической иллюстрации данных в электронных таблицах MS Excel используются графики и диаграммы, которые ярко показывают

зависимость между переменными, которые облегчают их восприятие и помогают в обработке данных.

Рисунок 1 – Графическое изображение равноускоренного движения в MS Excel

Так как подобные задания являются модульными, то есть возможность их использования в виде отдельных элементов уроков алгебры, физики или информатики. Однако максимальная эффективность будет получена в результате проведения интегрированного занятия, на котором учащиеся смогут комплексно рассмотреть все задания по данным темам. Представленная работа имеет возможность реализации при проведении совмещенных уроков *математика + физика* или *математика + информатика*, результаты которых показаны с помощью рисунка 2.

Рисунок 2 – Результаты модульного обучения по математике, физике и информатике

Часто при подготовке и проведении занятий учителя не задаются вопросом, когда проходится та или иная смежная тема или понятие в других предметах. Это объясняется невозможностью полной временной стыковки, когда в классе школьниками изучаются 10-15 дисциплин параллельно на протяжении одного учебного года. Однако, при попытке выйти на метапредметный уровень обучения, можно достигнуть результатов обучения, показанных в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты межпредметной учебной деятельности

Математика	Физика	Информатика
<p>Готовность к выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ.</p> <p>Понимание роли математики в реальной жизни.</p> <p>Применение предметных знаний в нестандартных ситуациях.</p>	<p>Использование возможностей компьютерного эксперимента. Новые возможности и подходы к оформлению результатов экспериментальной работы.</p> <p>Готовность к выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ.</p>	<p>Рассмотрение возможностей применения знаний к учебной деятельности.</p> <p>Актуализация получаемых знаний.</p> <p>Повышение интереса к изучению предмета и рассмотрения практической значимости.</p> <p>Готовность к выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ.</p>
<p>Оформление результатов своей деятельности с применением современных технологий и программ. Оформление целостной картины мира. Расширение познавательного поля учащихся, которое позволяет по максимуму реализовывать программу (ОГЭ, ЕГЭ), превосходить ее (творчество, проектная деятельность) и дает новые возможности для новой интеграции</p>		

Математика как наука сформировалась первой, но по мере развития физических знаний математические методы всё чаще применялись в исследованиях по физике. Математика дает физике вычислительный аппарат и обогащает её в идейном и методическом плане.

Взаимосвязи математики и физики определяются, прежде всего, наличием общей изучаемой предметной областью, хотя и с различных точек зрения. Взаимосвязь математики и физики выражается во взаимодействии их идей и методов, которую возможно распределить на три вида:

- физика ставит задачи и создает необходимые для их решения математические идеи и методы, которые в дальнейшем служат основой для развития математической теории;
- развитая математическая теория с её идеями и математическим аппаратом используется для анализа физических явлений, что часто приводит к новой физической теории, которая, в

свою очередь, приводит к развитию физической картины мира и возникновению новых физических проблем;

– развитие физической теории опирается на имеющийся определенный математический аппарат, который совершенствуется и развивается по мере его использования в физике.

Таким образом, наилучшее достижение метапредметных и личностных результатов обучения и формирование целостной естественнонаучной картины мира реализуется за счет интегрированного изучения предметов школьной программы, что еще раз доказывает важность и положительную роль использования и развития межпредметных связей в процессе научного познания.

Список литературы

[1] Галян С.В. Метапредметный подход в обучении школьников. / С.В. Галян. – М.: Просвещение, 2013. 64с.

[2] Глейзер Г.Т. Повышение эффективности обучения математике в школе. / Г.Т. Глейзер. – М.: Просвещение, 2013. 239с.

[3] Димитриева Е.С. Интеграция уроков математики и физики / Е.С. Димитриева, Л.Н. Филиппова. – М.: Педагогика, 2018. 55 с.

[4] Жигулина О.В. Реализация межпредметной связи математики и информатики при изучении математики в основной школе / О.В. Жигулина, Н.Г. Турусова. – Молодой ученый, 2015. №12.

[5] Зверев И.Д. Межпредметные связи в современной школе / И.Д. Зверев, В.Н. Максимова. – М.: Педагогика, 2018. 160 с.

[6] Коротова Ю.А. Межпредметные связи на уроках математики в условиях ФГОС ООО. / Ю.А. Коротова. – М.: Просвещение, 2013. 188 с.

[7] Кулагин П.Г. Межпредметные связи в обучении. / П.Г. Кулагин. – М.: Просвещение, 2013. 96 с.

[8] Усова А.В. Межпредметные связи в преподавании основ наук в средней школе / А.В. Усова. – Челябинск, 2012. 70 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Galyan S.V. Meta-subject approach in teaching schoolchildren. / S.V. Galyan. – М.: Enlightenment, 2013. 64 p.

- [2] Glazer G.T. Improving the effectiveness of teaching mathematics at school. / G.T. Glaser. – М.: Enlightenment, 2013. 239 p.
- [3] Dimitrieva E.S. Integration of mathematics and physics lessons / E.S. Dimitrieva, L.N. Filippova. – М.: Pedagogy, 2018. 55 p.
- [4] Zhigulina O.V. Implementation of interdisciplinary communication between mathematics and informatics in the study of mathematics in basic school / O.V. Zhigulina, N.G. Turusov. – Young scientist, 2015. No. 12.
- [5] Zverev I.D. Interdisciplinary connections in modern school / I.D. Zverev, V.N. Maksimov. – М.: Pedagogy, 2018. 160 p.
- [6] Korotova Yu.A. Interdisciplinary connections in mathematics lessons in the conditions of the Federal State Educational Standards LLC. / Yu.A. Korotov. – М.: Education, 2013. 188 p.
- [7] Kulagin P.G. Interdisciplinary connections in teaching. / P.G. Kulagin. – М.: Enlightenment, 2013. 96 p.
- [8] Usova A.V. Interdisciplinary connections in teaching the basics of science in secondary school / A.V. Usova. – Chelyabinsk, 2012. 70 p.

© *К.А. Паладян, В.Е. Бельченко, 2022*

Поступила в редакцию 15.09.2022

Принята к публикации 11.10.2022

Для цитирования:

Паладян К.А., Бельченко В.Е. Использование икт при реализации межпредметных связей математики и физики // Инновационные научные исследования. 2022. № 10(22). С. 82-90. URL: <https://ip-journal.ru/>